

Immanuel Kant, *Primera Introducción a la Crítica del Juicio*, Edición bilingüe. Introducción, edición crítica y traducción de Nuria Sánchez Madrid (Ed. Escolar y mayo: Madrid, 2011).

La edición crítica de Nuria Sánchez Madrid (UCM) constituye la primera edición bilingüe de la *Erste Einleitung* [EE] en castellano, lo que supone una notable contribución a los estudios kantianos, dado que, además, la traducción viene acompañada de un apreciable aparato crítico y de un pertinente material documental. Una Introducción (*Contingencia y trascendentalidad*) y un Apéndice (*Kant y la carta robada*) componen el apoyo interpretativo con el que la traductora ha dotado la obra, estableciendo consideraciones acerca de los principales temas abordados y explicitando las condiciones contextuales que intervinieron en el proceso de su creación, para facilitar la elucidación de un texto cuya lectura «transmite la vacilación y la frescura de un diálogo que el autor emprende consigo mismo con el propósito de disipar las perplejidades advertidas en la configuración del sistema, más que con la intención de ponerlo en manos del público, una vez que hubiese cumplido con su cometido aclaratorio» (p. 11). Asimismo, en el libro se explicitan los criterios adoptados para las decisiones terminológicas más relevantes o problemáticas, que se comparan con las de otras traducciones y ediciones, ofreciendo aclaraciones con respecto al origen y desa-

rollo de determinados conceptos, dentro y fuera de la obra Crítica.

A través de algunos fragmentos especialmente relevantes de la correspondencia de Kant¹, la autora examina y profundiza en las incidencias que habrían acompañado la conformación de la EE, así como en los posibles motivos que habrían llevado a su sustitución por la *Einleitung* —la *Introducción* propiamente dicha—, entre los que destacan la extensión desproporcionada del texto y la oscuridad expositiva con que fue escrito. En efecto, como decíamos, parece que nos encontrásemos ante una investigación en curso, ante una suerte de proceso inacabado en el que «la razón filosófica parece entrar en tensión consigo misma»; sin embargo, siguiendo a Sánchez Madrid, no sería esta la principal diferencia entre ambas *Introducciones*, sino el abandono de la noción de *técnica de la naturaleza*, auténtico núcleo de la EE, y su reemplazo por la idea de *conformidad a fin de la naturaleza en su multiplicidad*². En cualquier caso, la *Primera Introducción* constituye un texto autónomo y palpa-

¹ J. Bering, Chr. G. Schütz, L. H. Jakob, C. L. Reinhold, M. Herz, F. Th. De Lagarde y J. S. Beck.

² «La misma repetición obsesiva del motivo de la “técnica”, que la *Einleitung* destinará al lugar de lo teórico-práctico, es sintomática de que estamos asistiendo a una investigación en ejecución. La posterior presentación de la función mediadora del Juicio en el conjunto de las facultades del ánimo ofrece, sin embargo, un contenido más organizado, resultado de un plan de trabajo cuidadosamente sopesado por el autor, en lo que debe declararse o silenciarse, que con todo no invalida la exposición contenida en la primera versión» p.23.

blemente valioso en vistas a la comprensión de la *Crítica del Juicio*, precisamente por su provisionalidad, que parece introducirnos –utilizando sus propias palabras– en el taller de Filosofía de Kant; «como no podría ser de otro modo, el texto ni cuenta con un tono iniciático ni adolece de defectos analíticos que deban ser subsanados. Por el contrario, sigue de cerca como en pocas ocasiones el ritmo con que se va constituyendo un pensamiento, con que va cobrando forma un nuevo principio trascendental especialmente sepultado en las profundidades del ánimo» (p. 56).

Ese nuevo principio trascendental, la *conformidad a fin de la naturaleza*, expresado mediante la noción de *técnica de la naturaleza*, es, como se destaca en *Contingencia y trascendentalidad*, el auténtico hilo conductor de la *Erste Einleitung*: «sin duda, la *técnica de la naturaleza* hace su entrada en el escrito con la fuerza suficiente como para considerar que de ella depende “el sentimiento de la unidad en la exposición” rastreable en sus páginas. Todo orbita en torno a ella» (pp. 15-16). Además de ser la clave para obtener un concepto sistemático de la Filosofía, como veremos más adelante, de él depende la solución al problema crucial que afronta esta *Primera Introducción*, el problema de la legalidad de lo contingente, versión empírica del problema de la adecuación entre pensamiento y objeto, entre *phýsis* y *logos* (sólo que no se trata ya de la diversidad en la intuición, sino en el

propio concepto). Sin este principio³, presuposición necesaria de la facultad del Juicio en favor de su propio uso, no podría tener lugar ninguna interconexión legal completa, es decir, no sería posible el *factum*⁴ de la unidad empírica exhaustiva de los fenómenos de la naturaleza de acuerdo con el sistema lógico-conceptual del ánimo: «la multiplicidad y heterogeneidad de las leyes empíricas podría ser tan grande que sólo nos fuera posible conectar parcialmente percepciones con vistas a una experiencia según leyes particulares descubiertas ocasionalmente, pero nunca llevar estas leyes mismas a la unidad de la afinidad bajo un principio común» (p. 131).

Se hace necesario, pues, lo que la autora denomina una *catábasis* de la lógica trascendental, esto es, un descenso de ésta hacia la naturaleza, en sus estratos más empíricos. El temor a quedarnos sin conceptos y la ulterior esperanza de sentido, que parece hallar su justificación en el sen-

³«No es tanto un principio, tampoco meramente una máxima, sino un llamado [*Geheiß*], esto es, un imperativo que no procede de la razón, sino del Juicio, sin señalar ni fijar límites, imposibles de determinar en el campo empírico, sino sosteniendo únicamente a esta facultad en la actividad que le es más propia, sin permitir que se rinda debido a las dificultades en la búsqueda constante del universal exigido por un caso particular dado» p.60-61.

⁴ La clasificación de los géneros y las especies de Linneo, a la que Kant hace referencia en una nota al margen del §V de la *EE*, sería un ejemplo de ese *factum* de la razón.

timiento de placer⁵, nos posicionan en el «derecho» a suponer *a priori* una *Naturtechnik*, que no opera como un principio dogmático-ontológico, sino, más bien, como uno de índole trascendental; en efecto, no remite a una presunta constitución objetiva de las cosas, sino a las raíces mismas de la actividad reflexionante: «una combinación de inquietud frente a la esterilidad conceptual y de amor a la materialidad del mundo se encuentran en la base de la genealogía kantiana del pensamiento, de suerte que la presuposición subjetivo-trascendental de la acomodación de las formas naturales al concepto resultará ser la pieza que proporcione a la Lógica trascendental su imprescindible y definitivo subsuelo» (pp.41-42).

El Juicio reflexionante, estético o teleológico, no procede pues esquemáticamente con fenómenos dados, sino *técnicamente*, artísticamente, con arreglo a este principio universal -aunque al mismo tiempo indeterminado- de ordenación conforme a fin en un sistema, como si se tratara de un fa-

⁵ «El “placer muy notable”, a menudo lindante con una admiración incesante, que despierta el *factum* de la subsunción de dos leyes empíricas heterogéneas de la naturaleza bajo un principio común, de suerte que el sentimiento placentero por haber satisfecho un anhelo teórico inconsciente delata el alcance de la operación anímica implicada en este último caso» p.40. «La experiencia común no habría sido posible en ausencia de este sentimiento de placer –que tiene como contrapartida el disgusto generado por la efectiva obstaculización de la esperanza de apropiación de la riqueza cualitativa del mundo mediante instancias lógicas-» p.40.

vor graciosamente concedido por la naturaleza a nuestro Juicio. Sin esta presuposición, dice Kant, no podríamos esperar orientarnos en el laberinto de la multiplicidad de leyes particulares posibles. La naturaleza, en la medida en que es pensada de manera que se especifica con arreglo a un principio tal –fruto, por completo, de una mirada artificial-, también es considerada como arte; diremos que «procede *mecánicamente*, como *mera naturaleza*, con respecto a sus productos, en tanto que agregados; pero [que] procede *técnicamente*, esto es, al mismo tiempo como *arte*, con respecto a esos mismos productos como sistemas» (p.155). La diferencia entre estas dos maneras de enjuiciar se establece sólo mediante el Juicio reflexionante, cuando éste se desentiende de la restricción que el Juicio *determinante* le impone, en su intento de reducirlo todo al modo de explicación mecánico. El fin, por tanto, no está puesto en absoluto en el objeto, sino en el sujeto y, precisamente, en su facultad de reflexionar: «lo que se piensa conforme a fin no son las formas de la naturaleza, propiamente, sino la relación que tienen unas con otras y la conveniencia que muestran, a pesar de su gran multiplicidad, para un sistema lógico de principios empíricos» (p.151). Es decir, lo que es propiamente técnico es el Juicio, la naturaleza es representada como técnica meramente por cuanto concuerda con el proceder de éste y lo hace necesario.

Del mismo modo que la naturaleza fundaba su *conformidad a ley* en los principios *a priori* del entendimiento (facultad de cono-

cer); ahora, en cuanto arte, rige su *conformidad a fin a priori* con arreglo al Juicio (o facultad de juzgar), en relación con el sentimiento de placer y displacer. Así, en la *Erste Einleitung* se anticipa un sistema de fuerzas del ánimo (conocer, juzgar y apetecer), cada una de las cuales cuenta con sus propios principios *a priori* peculiares. Las dos partes de la Filosofía doctrinal, teórica y práctica, encuentran su transición por medio del Juicio que, mediante la conformidad a fin, las conecta, haciendo posible la articulación sistemática de la Filosofía Crítica: «el orden sistemático de la naturaleza postulado por el uso hipotético y heurístico de la razón adopta a la altura de la Crítica del Juicio estético los rasgos de un concierto entre la *phýsis* y el *Gemüt*, pero esto no es más que el desenlace de un largo y laborioso camino de esclarecimiento del verdadero alcance del orden trascendental» (p.19).

Clara Benito Ortíz
UAM

Giovan Battista Della Porta, *The Art of Remembering. L'Arte del Ricordare*, a cura di Armando Maggi (Longo: Ravenna, 2012).

Quella che oggi può apparire un'arte desueta, un «fossile intellettuale» – per usare un'efficace espressione di Paolo Rossi – è stata per secoli argomento di studio e di riflessione dell'uomo di cultu-

ra (cfr. P. ROSSI, *Il passato, la memoria, l'oblio*, Bologna, Il mulino, 1991, pp. 59-93). Si tratta dell'*ars reminiscendi*, l'arte della memoria: una forma di sapere che, dall'antichità fino al Rinascimento, avrebbe conosciuto appassionati seguaci (Aristotele e Cicerone tra gli antichi; Bruno e Camillo tra i rinascimentali) e critici scettici (Erasmo, Montaigne) o finanche feroci (Cornelio Agrippa).

Quando, nel 1566, Giovan Battista Della Porta dà alle stampe a Napoli, presso l'editore Mattia Cancer, il trattatello *L'arte del ricordare*, sono ancora lontani gli anni – a cavallo tra il 1586 e gli anni novanta del Cinquecento – nei quali il filosofo napoletano pubblica i suoi capolavori filosofici, ossia la seconda *Magia naturalis*, datata 1589 (che solo impropriamente può considerarsi un semplice ampliamento della prima *Magia* del '58), nonché il suo *corpus* fisiognomico, composto dal *De humana Physiognomonica* (1586), dalla *Phytognomonica* (1588) e dalla *Coelestis physiognomonica* (pronta nel 1594, ma apparsa sul mercato librario soltanto nel 1603).

Il piccolo libro sull'arte della memoria è pubblicato otto anni dopo la fortunata edizione in quattro libri della giovanile *Magia naturalis* (1558) ed ottiene anch'esso una buona fortuna editoriale. Pur non essendo annoverabile tra le opere maggiori del Nostro, considerarlo un contributo minore alla grande trattatistica rinascimentale sull'*ars reminiscendi*, magari dopo un confronto con quelli offerti da autori quali Giulio Camillo o Giordano Bruno, sarebbe comunque un